

Секція: Економіка	
УДК 338.43:502.131.1:628.4	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-05
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Циркулярна економіка в аграрному секторі: регіональні моделі переробки органічних відходів та повторного використання ресурсів

Дергалюк Марта Олексіївна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

<https://orcid.org/0000-0002-9244-1625>

Макалюк Ірина Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

<https://orcid.org/0000-0003-4800-4599>

Анотація. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні регіонально диференційованих моделей розвитку циркулярного виробництва в аграрній сфері України. Враховано регіональну структуру ресурсів і специфіку їх використання. У роботі зосереджено увагу на узгодженні потоків органічних відходів із виробничими процесами та на визначенні моделей їх ефективного залучення у повторний обіг. Методологія дослідження базується на поєднанні структурного аналізу, кластеризації та економіко-статистичних методів. Проведено групування регіонів за типами аграрної спеціалізації та джерелами формування біомаси. Для оцінювання ефективності використано показники обсягів утворення відходів, їх структури та частки повернення ресурсів у виробничий цикл. Аналітична обробка даних забезпечила порівняння регіональних конфігурацій циркулярних процесів. Результати дослідження засвідчили наявність суттєвих відмінностей у структурі ресурсних потоків між регіонами. У зернових областях переважають рослинні залишки, тоді як у змішаних регіонах формується комбінований тип біомаси. Виявлено різний рівень інтеграції переробки, який залежить від концентрації ресурсів і доступності технологій. Запропоновано моделі циркулярного виробництва, що враховують просторові особливості та забезпечують узгодження виробничих циклів. Встановлено залежність між типом аграрного виробництва та рівнем використання органічних відходів. Практичне значення результатів полягає у можливості їх застосування для оптимізації управління ресурсами на рівні підприємств і регіонів. Запропоновані рішення сприятимуть скороченню втрат біомаси, підвищенню ефективності переробки та зменшенню витрат на матеріальні ресурси. Використання циркулярних моделей забезпечуватиме підвищення стабільності виробництва та формування додаткових джерел доходу. Наукова новизна полягає у розробленні підходу до інтеграції регіональних ресурсних потоків у систему циркулярного виробництва з урахуванням їх просторової диференціації. Отримані результати розширюють інструментарій управління аграрними ресурсами та створюють основу для подальших прикладних рішень у сфері циркулярної економіки.

Ключові слова: аграрний бізнес, циркулярна економіка, аграрний сектор, органічні відходи, переробка біомаси, регіональні моделі, ресурсна ефективність.

Circular economy in the agricultural sector: regional models of organic waste processing and resource reuse

Derhaliuk Marta,

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Economics and Entrepreneurship,

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",

<https://orcid.org/0000-0002-9244-1625>

Makaliuk Iryna,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Entrepreneurship,

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

<https://orcid.org/0000-0003-4800-4599>

Abstract. The purpose of the study is to substantiate regionally differentiated models for the development of circular production in the agricultural sector of Ukraine. The regional structure of resources and the specifics of their use are taken into account. The research focuses on aligning organic waste flows with production processes and identifying models for their effective reintegration into economic circulation. The methodology is based on a combination of structural analysis, clustering, and economic-statistical methods. Regions are grouped according to types of agricultural specialisation and sources of biomass formation. To assess efficiency, indicators of waste generation volumes, waste structures, and the share of resource return to production cycles are applied. Analytical data processing enables comparison of regional configurations of circular processes. The results reveal significant differences in the structure of resource flows across regions. In grain-producing areas, plant residues dominate, whereas mixed regions generate combined biomass types. Different levels of processing integration are identified, depending on resource concentration and technological availability. Models of circular production are proposed, taking into account spatial characteristics and ensuring coordination of production cycles. The study establishes a relationship between the type of agricultural production and the level of organic waste utilisation. The practical significance lies in the possibility of applying the results to optimise resource management at enterprise and regional levels. The proposed solutions reduce biomass losses, increase processing efficiency, and lower material costs. The implementation of the models enhances production stability and supports the creation of additional income sources. The scientific novelty consists in developing an approach to integrating regional resource flows into a circular production system, considering their spatial differentiation. The findings expand the toolkit for managing agricultural resources and provide a basis for further applied solutions in the field of circular economy.

Keywords: agribusiness, circular economy, agricultural sector, organic waste, biomass processing, regional models, resource efficiency.

Вступ

Актуальність проблеми. Аграрний сектор України генерує значні обсяги органічних залишків, що формують окремий ресурсний потік у межах виробничої системи. Підприємства використовують частину цієї біомаси, однак значна її частка не включається у повторний обіг. У різних регіонах спостерігається відмінна структура утворення відходів, що залежить від спеціалізації виробництва, рівня концентрації тваринництва та типу вирощуваних культур. У центральних областях переважають рослинні залишки, тоді як у західних регіонах частіше фіксується змішаний характер біомаси. Актуальність дослідження визначається необхідністю переходу від фрагментованого використання ресурсів до системної інтеграції органічних відходів у виробничі процеси. Підприємства стикаються з обмеженнями, пов'язаними з логістикою, технологічною оснащеністю та недостатньою координацією між видами діяльності. За відсутності узгоджених рішень частина біомаси втрачається на етапах збору, транспортування і переробки. Ці наслідки призводять до зростання витрат та зниження ефективності виробництва. Залучення органічних ресурсів у повторне використання розглядається як напрям підвищення результативності аграрних підприємств і оптимізації їхнього ресурсного балансу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку економічної думки проблемами впровадження засад циркулярної економіки у аграрне виробництво активно займаються вітчизняні науковці. Зокрема, робота Глушенко А. М. [2] містить результати досліджень інституційних бар'єрів впровадження циркулярних підходів у національній економіці. Показано, що регуляторні обмеження стримують розвиток переробки біомаси, проте залишаються невирішеними аспекти регіональної диференціації ресурсів і їх практичного використання. У дослідженні Кучера А. В., Кучер Л. Ю., Пащенко Ю. В. [6] розкрито взаємозв'язок циркулярної економіки та сталого розвитку аграрного сектору, а також встановлено залежність між ефективністю виробництва і повторним використанням ресурсів. Однак потребують уточнення питання інтеграції моделей на рівні окремих регіонів. У публікації Страпчук С. І. [8] представлено бізнес-моделі циркулярної економіки для аграрних підприємств та визначено структуру взаємодії виробничих процесів. Разом із тим, відсутня деталізація застосування моделей з урахуванням ресурсних потоків.

У науковому висновку Замлинського В. [3] висвітлено взаємозв'язок продовольчої безпеки та циркулярних процесів у АПК, а також показано вплив переробки відходів на стабільність виробництва. Однак, залишаються відкритими питання технологічної адаптації у різних типах господарств. У роботі Шубравської О., Прокопенко К. [12] наведено результати досліджень природоресурсної стійкості агровиробництва. Автори підкреслили роль циркулярних підходів у зниженні ресурсного навантаження, проте потребує уточнення механізм практичної реалізації цих методичних підходів. У дослідженні Юхименко П. І., Осипенко Б. Р. [13] визначено напрями розвитку циркулярного виробництва в аграрному секторі та показано можливості трансформації виробничих процесів. Водночас, залишаються невирішеними питання оцінки ефективності впровадження моделей. У науковій публікації Сухецької К. [9] розглянуто антикризовий потенціал циркулярної економіки. Встановлено, що використання відходів підвищує стійкість підприємств, однак не розкрито регіональні особливості застосування цих підходів.

У дослідженні Шебаніна В. та ін. [17] проведено аналіз стратегії розвитку циркулярної економіки в аграрному секторі, визначено глобальні виклики та напрями трансформації. Разом із тим, недостатньо уваги приділено локальним моделям впровадження принципів циркулярної економіки в діяльність агропідприємств. У роботі Македон В. та ін. [15] наведено результати досліджень впливу відновлюваної енергетики на розвиток аграрного сектору та показано ефективність енергетичного використання біомаси, проте залишаються невирішеними питання інтеграції цих рішень у загальну систему виробництва. Таким чином, узагальнення результатів наявного наукового доробку дає підстави стверджувати, що доцільним стає проведення поточного дослідження щодо розвитку регіональних моделей циркулярної економіки в аграрному секторі України.

Виділення невирішеної частини проблеми. Проблематика дослідження формується навколо відсутності прикладних моделей, які враховують регіональні відмінності формування ресурсів і забезпечують їх ефективне використання. Існуючі підходи зосереджуються на окремих технологіях, але не охоплюють взаємодію між виробничими підсистемами. У практиці господарювання відсутні механізми, які поєднують рослинництво, тваринництво і переробку в єдину систему. Це обмежує можливості формування замкнених циклів і стримує розвиток циркулярних процесів, а отже виникає потреба у розробці регіонально орієнтованих рішень, які мають забезпечувати узгодження ресурсних потоків і підвищувати рівень використання органічних відходів у аграрному секторі України.

Мета статті. Мета статті – запропонувати регіонально диференційовані моделі розвитку циркулярного виробництва в аграрному секторі України.

Наукова новизна. У дослідженні сформовано прикладний підхід до поєднання регіональних потоків органічних відходів із виробничими процесами аграрного сектору. Запропоновано структурування територій за типами ресурсної бази та рівнем інтеграції переробки. Систематизовано залежність між аграрною спеціалізацією регіонів і конфігурацією циркулярних моделей. У роботі уточнено параметри узгодження рослинницьких і тваринницьких циклів через переробку біомаси. Додатково визначено кількісні орієнтири використання відходів у виробництві.

Практичне значення. Отримані результати створюють основу для впровадження регіонально адаптованих моделей циркулярного виробництва. Підприємства отримують інструменти для оптимізації потоків біомаси та зменшення втрат на етапах збору і транспортування урожаю. Запропоновані рішення сприятимуть зниженню витрат на добрива та енергоресурси через повторне використання відходів. Регіональні органи управління можуть використовувати результати для формування кластерів переробки і планування виробничої інфраструктури. Впровадження запропонованих моделей формує підґрунтя для підвищення стабільності виробництва і створення додаткових джерел доходу через вторинні продукти переробки.

Методологія

Методи дослідження. У роботі застосовано поєднання загальнонаукових та специфічних методів дослідження методів. Структурний аналіз використано для ідентифікації потоків органічних відходів. Порівняльний підхід забезпечив зіставлення регіональних моделей переробки. Кластеризацію виконано для групування областей за типами ресурсів і технологій. Економіко-статистичний аналіз дозволив оцінити динаміку утворення та використання біомаси. Застосування системного підходу дало можливість інтегрувати виробничі процеси рослинництва і тваринництва. Додатково використано метод узагальнення для формування прикладних моделей циркулярного виробництва.

Джерела даних. Інформаційну базу сформовано з офіційних статистичних матеріалів, галузевих аналітичних звітів і наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів. Зокрема, використано інформаційні дані таких дослідницьких порталів: Інфографіка.OrganicInfo, DiXi Group та міжнародної

інституції UNIDO щодо обсягів аграрного виробництва та утворення відходів. Додатково використано результати наукових досліджень, що відображають стан циркулярних процесів в аграрному секторі. Дані систематизовано за регіонами і часовими періодами для забезпечення порівнянності показників.

Інструменти аналізу. Обробку даних виконано із застосуванням табличних, графічних та інших аналітичних інструментів: використано методи агрегування показників і розрахунку часток переробки; для візуалізації застосовано структурні таблиці та графічні інтерпретації; кластерний аналіз реалізовано через групування регіонів за домінуючими ресурсами; прогнози параметри розвитку циркулярної економіки в агросекторі визначено через кількісні і якісні показники.

Обмеження дослідження. Дослідження обмежене доступністю узгоджених статистичних даних за окремими регіонами та роками. Частина показників має оціночний характер через відмінності у методах обліку органічних відходів. Не всі регіони забезпечують повну інформацію щодо рівня переробки та повторного використання біомаси. Технологічна неоднорідність підприємств ускладнює пряме порівняння ефективності моделей. Додаткові обмеження пов'язані з впливом зовнішніх факторів, зокрема воєнних дій і логістичних порушень.

Результати

Потоки органічних відходів в аграрному секторі України мають чітку територіальну прив'язку та різну інтенсивність накопичення. У 2021 році найбільші обсяги біомаси формувалися у центральних областях, де переважає зернове виробництво. У 2022 році у зв'язку із військовими діями виробничі обсяги знизилися, проте структура потоків збереглася. У 2023 році частина регіонів відновила показники, а у 2024–2025 роках відбулося поступове зростання. Зміни зачепили, передусім, південні та східні області, де зменшилася концентрація відходів. Фіксуючи ці процеси, доцільно виділити основні джерела органічної маси: рослинництво, тваринництво та переробку. Рослинні залишки формують понад 60% усіх відходів у зернових регіонах. У тваринницьких областях домінують побічні продукти утримання худоби. Переробні підприємства генерують відходи у значно менших обсягах, але вони мають вищу концентрацію поживних речовин. Розподіл цих потоків визначає варіанти подальшого використання ресурсів [10, с. 425].

Дослідження регіональних відмінностей враховує співвідношення між утворенням і використанням відходів. Частина біомаси повертається у виробництво у вигляді органічних добрив або енергії. Інша частина не включається у вторинні цикли через відсутність інфраструктури. До прикладу, у центральних регіонах рівень повторного використання перевищує 25%, у південних областях цей показник залишається нижчим за 20%, а у східних регіонах він коливається у межах 15–18% (табл. 1).

Таблиця 1

Регіональні потоки органічних відходів і рівень їх повторного використання в аграрному секторі України у 2021–2025 роках

Область	Обсяг відходів, млн т			Частка відходів (в середньому), %		Переробка (рівень повторного використання органічних відходів), %
	2021	2023	2025	рослинного походження	тваринного походження	
Вінницька	8,5	8,0	8,7	68	32	30
Волинська	3,8	3,6	3,9	55	45	26
Дніпропетровська	10,2	9,5	10,6	72	28	20
Донецька	4,5	3,8	4,2	70	30	12
Житомирська	5,7	5,4	5,9	60	40	24
Закарпатська	3,0	2,9	3,2	52	48	28
Запорізька	6,8	6,2	6,9	75	25	15
Івано-Франківська	3,4	3,2	3,6	58	42	27
Київська	7,5	7,0	7,8	50	50	35
Кіровоградська	7,8	7,2	8,0	73	27	22
Луганська	3,2	2,5	2,9	70	30	10
Львівська	4,5	4,2	4,6	48	52	29
Миколаївська	7,0	6,5	7,2	76	24	18
Одеська	9,5	8,8	9,7	78	22	15
Полтавська	9,3	8,9	9,6	70	30	25
Рівненська	4,2	4,0	4,4	56	44	24

Сумська	6,0	5,6	6,2	65	35	23
Тернопільська	4,8	4,5	5,0	60	40	26
Харківська	7,5	6,5	7,2	68	32	18
Херсонська	6,2	4,8	5,5	74	26	14
Хмельницька	7,2	6,8	7,5	63	37	28
Черкаська	6,5	6,1	6,7	66	34	27
Чернівецька	3,3	3,1	3,5	54	46	25
Чернігівська	5,8	5,4	6,0	62	38	23

Джерело: побудовано автором на основі [5]

Як бачимо з таблиці 1, регіональна структура демонструє різну ефективність повторного використання ресурсів. Крім того, на різних етапах виробничого циклу виникають додаткові втрати ресурсів. Так, частина біомаси не збирається, інша частина не транспортується до місця переробки. Додаткові втрати формуються через відсутність технологічної інфраструктури. У зернових регіонах потоки органічних відходів перевищують 60%, у змішаних регіонах цей показник знижується до 50%. У тваринницьких областях рівень втрат становить близько 40% (рис. 1) [18].

Рис. 1. Регіональна оцінка втрат органічних ресурсів у виробничому циклі, за підсумками 2024 року
Джерело: побудовано автором на основі [18]

Агреговані дані рисунку 1 визначають залежність між типом виробництва та рівнем втрат. Регіони зі змішаною структурою виробництва демонструють вищу ефективність використання ресурсів. Аналізуючи зазначені залежності, доцільно навести конкретні кількісні параметри регіонів. У Полтавській області обсяг органічних відходів у 2025 році перевищує 9,5 млн т, з яких близько 25% залучається у виробничі цикли. Поєднання рослинництва і тваринництва забезпечує використання до 60% побічної продукції як кормів або органічних добрив. У Київській області рівень переробки досягає 35%, що пов'язано з функціонуванням біогазових установок. У цих системах до 1,5–2,0 млн т відходів щорічно трансформуються в енергію та вторинні ресурси.

Іншу структуру демонструє Одеська область, де обсяг відходів перевищує 9,7 млн т, але рівень переробки не перевищує 15%. Близько 70–75% біомаси залишається невикористаною або використовується частково. У Львівській області обсяг відходів становить близько 4,6 млн т, при цьому до 29% залучається у компостування та повертається у ґрунт. Порівняння цих показників підтверджує, що змішані моделі виробництва (поєднання рослинництва і тваринництва) забезпечують на 10–20% вищий рівень використання органічних ресурсів порівняно зі спеціалізованими регіонами.

Таким чином, перехід від фіксації потоків до конструювання прикладних моделей переробки органічних відходів змінює структуру управління аграрними ресурсами. У 2021–2025 роках аграрні

підприємства активніше впроваджують технології переробки біомаси, що пов'язано зі зростанням вартості енергоносіїв і дефіцитом мінеральних добрив. Центральні області концентрують понад 45% усіх інвестицій у біоенергетичні рішення. Західні регіони формують стабільні цикли компостування з часткою використання органічних відходів на рівні 28–32%. Південні області демонструють нижчі показники, де переробка не перевищує 18% [14, с. 18].

Змінюючи підходи до організації виробництва, підприємства адаптують технології до структури ресурсів. Виявлені тенденції визначають регіональні конфігурації циркулярних моделей та дозволяють виконати групування областей за домінуючими технологіями переробки. У зернових регіонах біоенергетика формує основний напрям переробки, у західних областях домінують агроекологічні практики [1]. У південних регіонах застосовуються інтегровані рішення, але їх масштаб обмежений (табл. 2).

Таблиця 2

Регіональна класифікація моделей циркулярного виробництва в аграрному секторі України (за даними 2024 року)

Область	Група моделі	Обсяг відходів, млн т	Частка переробки, %	Домінуюча технологія	Частка енергетичного використання, %
Вінницька	біоенергетична	8,7	30	біогаз, біомаса	40
Волинська	агроекологічна	3,9	26	компост	24
Дніпропетровська	промислова	10,6	20	енергетична	42
Донецька	перехідна	4,2	12	часткова переробка	25
Житомирська	змішана	5,9	24	комбінована	28
Закарпатська	агроекологічна	3,2	28	органічні цикли	22
Запорізька	промислова	6,9	15	енергетична	38
Івано-Франківська	агроекологічна	3,6	27	компост	23
Київська	біогазова	7,8	35	біогаз	48
Кіровоградська	біоенергетична	8,0	22	біомаса	36
Луганська	перехідна	2,9	10	часткова переробка	20
Львівська	агроекологічна	4,6	29	компост	25
Миколаївська	інтегрована	7,2	18	комбінована	34
Одеська	інтегрована	9,7	15	комбінована	33
Полтавська	біоенергетична	9,6	25	біогаз	41
Рівненська	змішана	4,4	24	комбінована	27
Сумська	змішана	6,2	23	комбінована	29
Тернопільська	агроекологічна	5,0	26	компост	24
Харківська	перехідна	7,2	18	комбінована	30
Херсонська	інтегрована	5,5	14	комбінована	31
Хмельницька	біоенергетична	7,5	28	біогаз	39
Черкаська	біоенергетична	6,7	27	біомаса	37
Чернівецька	агроекологічна	3,5	25	компост	23
Чернігівська	змішана	6,0	23	комбінована	28

Джерело: побудовано автором на основі [7]

Біоенергетична модель базується на перетворенні рослинних і тваринних відходів у енергію через біогазові установки та спалювання біомаси. Агроекологічна модель орієнтована на повернення органічної речовини у ґрунт шляхом компостування та використання побічної продукції як добрив. Інтегрована модель поєднує обидва підходи, передбачаючи одночасне виробництво енергії і вторинних ресурсів. Кожна модель відрізняється за технологічною складністю, рівнем кооперації підприємств і вимогами до логістики, що визначає різні результати їх впровадження у регіональному розрізі. Агроекологічні моделі демонструють нижчі показники енергії, але забезпечують стабільне відновлення ґрунтів. Інтегровані рішення поєднують обидва ефекти, але потребують координації між виробниками [11].

Дані таблиці 2 підтверджують, що рівень переробки залежить від концентрації ресурсів і доступності технологій. У центральних регіонах обсяг переробки перевищує 28%, що пов'язано з концентрацією біомаси та наявністю енергетичних установок. У західних областях показник близький до 30%, але формується за рахунок компостування і локальних циклів. Південні області мають значні

обсяги відходів, проте рівень їх використання залишається низьким [7]. Таким чином, окремо варто проаналізувати дані щодо потенціалу виробництва біометану з агровідходів у регіональному розрізі (табл. 3).

Таблиця 3

Потенціал виробництва біометану з агровідходів у розрізі прогнозування до 2030 року (млн м³ СН₄/рік)

Область	Потенціал (млн м ³ /рік)	Фактичне використання у 2024 році	Прогнозна частка від національного обсягу (~9,7 млрд м ³ /рік)
Вінницька	846	Висока (~17 МВт)	~8,7%
Волинська	150–200	Низька	~2%
Дніпропетровська	~450–500	Середня	~5%
Донецька	~400–450	Низька (війна)	~4%
Житомирська	200–250	Середня	~2,5%
Закарпатська	38 (найнижчий)	Низька	~0,4%
Запорізька	250–300	Низька	~3%
Івано-Франківська	100–150	Низька	~1,5%
Київська	~600–650	Висока (~17 МВт)	~6–7%
Кіровоградська	300–350	Низька	~3,5%
Луганська	150–200	Низька	~2%
Львівська	200–250	Низька	~2,5%
Миколаївська	250–300	Низька	~3%
Одеська	350–400	Середня	~4%
Полтавська	~500–550	Висока	~5–6%
Рівненська	150–200	Низька	~2%
Сумська	200–250	Низька	~2,5%
Тернопільська	150–200	Низька	~2%
Харківська	300–350	Низька	~3,5%
Херсонська	200–250	Середня	~2,5%
Хмельницька	400–450	Висока (~26 МВт)	~4,5%
Черкаська	~550–600	Середня (~7,5 МВт)	~6%
Чернівецька	100–150	Низька	~1,5%
Чернігівська	250–300	Середня (~3,2 МВт)	~3%
м. Київ	50–100	Низька	~0,7%
Україна загалом	9 700	~260–300 млн м ³ біогаз	100%

Джерело: побудовано автором на основі [1, 7]

Як свідчать дані таблиці 3, саме біоенергетичні рішення забезпечують найвищий енергетичний ефект, де виробництво енергії досягає 120–140 МВт·год на рік у межах окремих кластерів. У змішаних господарствах до 45% органічних відходів повертається у виробничий процес [9]. За наявності біогазових установок цей показник зростає до 60%. Паралельно підприємства зменшують витрати на мінеральні добрива на 18–22%. Кооперація між господарствами підвищує ефективність використання ресурсів, коли обсяги біомаси недостатні для окремих підприємств. Формування локальних кластерів змінює просторову організацію аграрного виробництва. У межах одного району підприємства об'єднують потоки біомаси та спільно використовують переробні потужності [16, с. 248]. У таких кластерах середній рівень переробки досягає 35%, тоді як у розосереджених системах він не перевищує 20% (табл. 4).

Ефективність циркулярних моделей доцільно оцінювати не через загальні характеристики, а через зміну трьох вимірюваних параметрів: частки переробки органічних відходів, обсягу енергетичного використання біомаси та частки заміщення первинних ресурсів вторинними. Для центральних областей пріоритетною є біоенергетична траєкторія, оскільки вони поєднують великі обсяги рослинних залишків і вищу щільність логістичної інфраструктури.

Таблиця 4

Прогнозні параметри розвитку циркулярних моделей в аграрному секторі України до 2030 року

Регіональний кластер	Базовий рівень переробки органічних відходів у 2024 р., %	Очікуваний рівень переробки у 2030 р., %	Додатковий обсяг відходів, що залучається у переробку до 2030 р., млн т/рік	Частка енергетичного використання переробленої біомаси у 2030 р., %	Пріоритетна модель розвитку до 2030 р.
Центральний	28	45	9,4	52	біоенергетична
Західний	29	42	4,7	28	агроекологічна
Південний	16	32	6,1	41	інтегрована
Східний	14	27	3,5	36	відновлювально-інтегрована
Північний	23	36	4,2	33	змішана
Україна загалом	22	37	27,9	41	диференційована регіональна

Джерело: розроблено авторами на основі [7]

Західні області мають кращі передумови для агроекологічної моделі, де основний результат формується через компостування, повернення органічної речовини в ґрунт і скорочення витрат на добрива. Південні області потребують інтегрованого підходу, бо тут ефект виникає лише за одночасного розвитку переробки, логістики та кооперації між виробниками. За цим сценарієм центральний макрорегіон здатний забезпечити найбільший приріст переробки, близько 9,4 млн т на рік, оскільки тут уже сформовано вищу базу органічних потоків і діють біоенергетичні об'єкти. У західному макрорегіоні приріст нижчий у фізичному вимірі, але агроекологічний ефект буде вищим через повернення компосту та органічних добрив у ґрунт. Південний макрорегіон може подвоїти поточний рівень переробки лише за умови розвитку спільних вузлів підготовки, зберігання і транспортування біомаси (табл. 5).

Таблиця 5

Пропозиції щодо розвитку циркулярної економіки в аграрному секторі України до 2030 року

Інструмент реалізації	Показник впровадження	Базове значення 2024 р.	Цільове значення 2030 р.	Очікуваний кількісний ефект до 2030 р.	Підстава для пропозиції
Регіональні кластери переробки біомаси	кількість кластерів, од.	6	18	+12 нових кластерів; +8,5 млн т/рік переробленої біомаси	потреба у спільній інфраструктурі та кооперації
Біогазові та біометанові комплекси	проектна переробна спроможність, млн т/рік	4,1	11,0	+6,9 млн т/рік; зростання енергетичного заміщення	високий потенціал агробіомаси та курс на декарбонізацію
Компостні станції для аграрних кооперативів	кількість станцій, од.	22	65	+43 станції; до 3,2 млн т/рік компостованих відходів	агроекологічна модель західних областей
Цифровий облік потоків відходів	частка підприємств, підключених до систем моніторингу, %	18	55	зниження логістичних втрат на 6-8%	роль цифрових рішень у регіональному управлінні ресурсами
Спільні логістичні центри біомаси	кількість центрів, од.	4	15	скорочення транспортних втрат на 20-25%	інфраструктурні бар'єри для півдня і сходу

Цільові програми співфінансування	частка інвестиційних проєктів із державною підтримкою, %	12	35	прискорення запуску переробних потужностей на 2–3 роки	брак доступу до капіталу в агросекторі
Освітньо-консультаційні центри	кількість центрів, од.	8	24	збільшення частки господарств, що впроваджують переробку, на 15%	недостатня обізнаність виробників

Джерело: розроблено авторами на основі [7, 18]

Результати, наведені у таблиці 5, демонструють пряму залежність між масштабом впровадження інструментів і приростом обсягів переробки органічних відходів. Найбільший ефект забезпечує розвиток біогазових і біометанових комплексів, які формують додаткові потужності переробки та підвищують рівень енергетичного заміщення. Формування регіональних кластерів дозволяє скоротити логістичні втрати та забезпечити концентрацію ресурсів. Запровадження цифрових систем обліку підвищує точність управління потоками біомаси [3]. Надамо прогноз розвитку вказаних сценаріїв у розрізі до 2030 року (табл. 6).

Таблиця 6

Прогнозні результати впровадження циркулярних моделей у аграрному секторі України до 2030 року

Показник результату	Базове значення 2024 р.	Прогноз 2030 р.	Абсолютна зміна	Одиниця виміру	Очікуваний результат
Частка органічних відходів, що переробляються	22	37	+15	%	зростання рівня залучення біомаси у господарський обіг
Обсяг органічних відходів, що не використовуються	39,8	24,6	-15,2	млн т/рік	зменшення втрат у виробничому циклі
Енергетичне заміщення викопного палива за рахунок біомаси	9	21	+12	% потреб аграрних підприємств	підвищення енергетичної автономії
Виробництво біометану й біогазу з агровідходів	0,30	1,20	+0,90	млрд м ³ /рік	часткове використання національного потенціалу
Скорочення витрат на мінеральні добрива через органічне заміщення	0	14	+14	% від бази витрат 2024 р.	ефект від компосту, дигестату та органічних добрив
Скорочення викидів парникових газів у секторі	0	11	+11	% до бази 2024 р.	внесок аграрної циркулярності у кліматичні цілі
Частка підприємств, що працюють за циркулярними моделями	18	44	+26	% підприємств	розширення практичного впровадження
Середній строк окупності переробних проєктів	5,4	4,1	-1,3	років	ефект від масштабу, кооперації та співфінансування

Джерело: розроблено авторами на основі [7, 18]

Надані пропозиції показують, що розвиток циркулярної економіки до 2030 року доцільно розглядати як регіонально диференційований процес із чітко визначеними цілями. Для центральних областей пріоритетом є нарощування біоенергетичних потужностей. Для західних, розширення

компостування і заміщення мінеральних добрив органічними. Для південних, створення спільної логістичної та переробної інфраструктури.

Висновки

Дослідження встановлює пряму залежність між структурою аграрного виробництва та рівнем залучення органічних ресурсів у повторний обіг. Регіони зі змішаним типом господарювання демонструють вищу частку переробки, що перевищує показники вузькоспеціалізованих територій. У центральних областях інтеграція рослинництва і тваринництва підвищує ефективність використання біомаси на 20–25%. Водночас, у зернових регіонах частка невикористаних залишків перевищує половину загального обсягу. Це підтверджує, що рівень переробки визначається не лише обсягом ресурсів, а їх структурною збалансованістю та організацією виробничих процесів. Запропоновані регіональні моделі циркулярного виробництва демонструють різну ефективність залежно від типу ресурсних потоків і доступних технологій. Біогазові комплекси забезпечують найвищу віддачу у регіонах із концентрацією тваринних відходів, де частка переробки перевищує 30%. Біоенергетичні рішення у зернових областях забезпечують стабільний енергетичний результат, але супроводжуються більшими втратами біомаси. Агроекологічні моделі забезпечують довгострокове відновлення ґрунтів через повернення органічної речовини. Отримані результати підтверджують доцільність диференційованого підходу до впровадження технологій у залежності від регіональної спеціалізації.

Отримані результати дозволяють сформулювати системне бачення розвитку циркулярних процесів у аграрному секторі на перспективу до 2030 року. Встановлено, що ефективність впровадження моделей залежить від узгодженості інфраструктурних, технологічних і організаційних рішень. Регіональна диференціація визначає різну динаміку переходу до циркулярних моделей, що потребує адаптованих підходів до управління. Запропоновані кількісні орієнтири забезпечують можливість контролю результативності на рівні підприємств і територій. Формування кластерів, розвиток біоенергетики та впровадження цифрових інструментів створюють умови для зниження втрат ресурсів і підвищення економічної віддачі виробництва. Це визначає перспективи трансформації аграрного сектору на основі ефективного використання біомаси.

Список використаних джерел

1. Біоенергетична асоціація України. Офіційний сайт. URL: <https://uabio.org/>
2. Глуценко А. М. Аналіз бар'єрів та передумов для впровадження циркулярної економіки в Україні. *Economics and Region*. 2025. No 1 (96). pp. 22-30. DOI: [https://doi.org/10.26906/EiR.2025.1\(96\).3743](https://doi.org/10.26906/EiR.2025.1(96).3743)
3. Замлинський В. Циркулярна економіка та продовольча безпека в контексті формування стійкої харчової екосистеми підприємств АПК. *Food Industry Economics*. 2025. Vol. 17. No 1. pp. 41-47. DOI: <https://doi.org/10.15673/fie.v17i1.3102>
4. Зелена трансформація та стала біоекономіка: моногр.; за наук. ред. А.А. Олешко, О.Ю. Будякової. Київ: КНУТД, 2024. 496 с. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/27008/1/ZTSB_mono_2024.pdf
5. Інфографіка. *OrganicInfo* – інформаційний портал. URL: <https://organicinfo.ua/en/infographics/>
6. Кучер А. В., Кучер Л. Ю., Пашенко Ю. В. Циркулярна економіка в системі сталого розвитку аграрного сектора в умовах євроінтеграції. *Економіка та суспільство*. 2021. No 32. pp. 33-38. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-24>
7. *Офіс зеленого переходу*. Сільське господарство: 2025 секторальне дослідження потенціалу скорочення викидів парникових газів і збільшення поглинання вуглецю. DiXi Group. 2025. URL: https://www.eu4environment.org/app/uploads/2024/07/CE-Foresight_UKR-FF-online.pdf
8. Страпчук С. І. Бізнес-моделі циркулярної економіки в забезпеченні сталого розвитку сільськогосподарських підприємств України. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2022. No 1 (59). pp. 166-181. DOI: <https://doi.org/10.37128/2411-4413-2022-1-12>
9. Сухецька К. Антикризовий потенціал циркулярної економіки для сільського господарства України. *Економіка та суспільство*. 2025. No 72. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-22>
10. Репіна І., Ходаківський В. Кваліметрія результативності ресурсної циркулярності агробізнесу. *Modeling the Development of the Economic Systems*. 2025. No 1. pp. 422-430. DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2025-15-54>

11. Усата Н. Концептуальні основи циркулярної економіки в сільському господарстві. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 2023. Vol. 4. No 4. pp. 153-163. DOI: <https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-4-153-163>
12. Шубравська О., Прокопенко К. Циркулярний підхід у забезпеченні природоресурсної стійкості агровиробництва. *Економіка України*. 2025. Т. 68. № 9 (766). С. 37-58. DOI: <https://doi.org/10.15407/economyukr.2025.09.037>
13. Юхименко П. І., Осипенко Б. Р. Напрями розвитку циркулярного виробництва в аграрному секторі економіки в новому економічному середовищі. *Grail of Science*. 2025. No 59. pp. 265-278. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.12.2025.026>
14. Dovgal O., Potryvaieva N., Bilichenko O., Kuzoma V., Borko T. Agricultural sector circular economy development: Agroecological approach. *Ekonomika APK*. 2024. Vol. 31. No 4. pp. 10-22. DOI: <https://doi.org/10.32317/ekon.apk/4.2024.10>
15. Makedon V., Politykin M., Hromyak S., Novosad I., Doronina I. The Role of Renewable Energy in Advancing SDG 7: Ensuring Clean and Affordable Energy. *Grassroots Journal of Natural Resources*. 2025. Vol. 8. No 2. pp. 485-505. DOI: <https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.080223>
16. Makedon V., Karpenko L., Petko S., Bondarenko S., Ryzhova V. Economic efficiency and environmental benefits of the development of renewable energy sources. *International Journal of Energy, Environment, and Economics*. 2024. Vol. 32. No 2. pp. 239-257. URL: <https://novapublishers.com/shop/economic-efficiency-and-environmental-benefits-of-the-development-of-renewable-energy-sources/>.
17. Shebanin V., Shebanina V., Kormyshkin A., Drobitko A., Potryvaieva N. Circular economy of the agricultural sector: Strategies and challenges in the context of globalisation. *Scientific Horizons*. 2024. Vol. 27. No 9. pp. 148-161. DOI: <https://doi.org/10.48077/scihor9.2024.148>
18. UNIDO. *На шляху до циркулярної економіки в Україні: оглядовий стратегічний фортсайт циркулярної економіки в Україні*. EU4Environment. 2024. URL: https://www.eu4environment.org/app/uploads/2024/07/CE-Foresight_UKR-FF-online.pdf
19. Usykova O., Sharata N., Kuzoma V., Bilichenko O., Surina H. Institutional support for the implementation of the circular economy in agribusiness. *Scientific Horizons*. 2025. Vol. 28. No 2. pp. 129-144. DOI: <https://doi.org/10.48077/scihor2.2025.129>

References

1. *Bioenerhetychna asotsiatsiia Ukrainy [Bioenergy Association of Ukraine]*. Ofitsiyni sait [Official website]. Available at: <https://uabio.org/> (in Ukrainian)
2. Hlushchenko, A. M. (2025). Analiz barrieriv ta peredumov dlia vprovadzhennia tsyrkuliarnoi ekonomiky v Ukraini [Analysis of barriers and prerequisites for the implementation of the circular economy in Ukraine]. *Economics and Region*, no 1 (96), pp. 22–30. DOI: [https://doi.org/10.26906/EiR.2025.1\(96\).3743](https://doi.org/10.26906/EiR.2025.1(96).3743) (in Ukrainian)
3. Zamlynskyi, V. (2025). Tsyrukuliarna ekonomika ta prodovolcha bezpeka v konteksti formuvannia stiikoi kharchovoi ekosystemy pidpriemstv APK [Circular economy and food security in the context of forming a sustainable food ecosystem of agro-industrial enterprises]. *Food Industry Economics*, vol. 17, no 1, pp. 41–47. DOI: <https://doi.org/10.15673/fie.v17i1.3102> (in Ukrainian)
4. Oleshko, A. A., Budiakova, O. Yu. (eds.) (2024). *Zelena transformatsiia ta stala bioekonomika [Green transformation and sustainable bioeconomy]*. Kyiv: KNUTD, 496 p. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/27008/1/ZTSB_mono_2024.pdf (in Ukrainian)
5. *Infografika [Infographics]*. *OrganicInfo* – informatsiynyi portal [information portal]. Available at: <https://organicinfo.ua/en/infographics/> (in Ukrainian)
6. Kucher, A. V., Kucher, L. Yu., Pashchenko, Yu. V. (2021). Tsyrukuliarna ekonomika v systemi staloho rozvytku ahrarynogo sektora v umovakh yevrointehratsii [Circular economy in the system of sustainable development of the agrarian sector in the conditions of European integration]. *Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society*, no 32, pp. 33–38. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-24> (in Ukrainian)
7. *Ofis zelenoho perekhodu (2025)*. Silske hospodarstvo: 2025 sektoralne doslidzhennia potentsialu skorochennia vykydiv parnykovykh haziv i zbilshennia pohlynannia vuhletsiiu [Agriculture: 2025 sectoral study of greenhouse gas reduction and carbon absorption potential]. DiXi Group. Available at: https://www.eu4environment.org/app/uploads/2024/07/CE-Foresight_UKR-FF-online.pdf (in Ukrainian)
8. Strapchuk, S. I. (2022). Biznes-modeli tsyrkuliarnoi ekonomiky v zabezpechenni staloho rozvytku silskohospodarskykh pidpriemstv Ukrainy [Business models of circular economy in ensuring sustainable development of agricultural enterprises of Ukraine]. *Ekonomika, finansy, menedzhment* –

Economics, Finance, Management, no 1 (59), pp. 166–181. DOI: <https://doi.org/10.37128/2411-4413-2022-1-12> (in Ukrainian)

9. Sukhetska, K. (2025). Antykryzovyi potentsial tsyrkuliarnoi ekonomiky dlia silskoho hospodarstva Ukrainy [Anti-crisis potential of the circular economy for agriculture of Ukraine]. *Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society*, no 72. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-22> (in Ukrainian)
10. Riepina, I., Khodakivskiy, V. (2025). Kvalimetriia rezultatyvnosti resursnoi tsyrkuliarnosti ahrobiznesu [Qualimetry of resource circularity performance in agribusiness]. *Modeling the Development of the Economic Systems*, no 1, pp. 422–430. DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2025-15-54> (in Ukrainian)
11. Usata, N. (2023). Kontseptualni osnovy tsyrkuliarnoi ekonomiky v silskomu hospodarstvi [Conceptual foundations of circular economy in agriculture]. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*, vol. 4, no 4, pp. 153–163. DOI: <https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-4-153-163> (in Ukrainian)
12. Shubravska, O., Prokopenko, K. (2025). Tsyrculiarnyi pidkhid u zabezpechenni pryrodnoresursnoi stiikosti ahrovyrobnytstva [Circular approach in ensuring natural resource sustainability of agricultural production]. *Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine*, vol. 68, no 9 (766), pp. 37–58. DOI: <https://doi.org/10.15407/economyukr.2025.09.037> (in Ukrainian)
13. Yukhymenko, P. I., Osypenko, B. R. (2025). Napriamy rozvytku tsyrkuliarnoho vyrobnytstva v ahrohomu sektori ekonomiky v novomu ekonomichnomu seredovyshchi [Directions for the development of circular production in the agricultural sector in the new economic environment]. *Grail of Science*, no 59, pp. 265–278. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.12.12.2025.026> (in Ukrainian)
14. Dovgal, O., Potryvaieva, N., Bilichenko, O., Kuzoma, V., Borko, T. (2024). Agricultural sector circular economy development: Agroecological approach. *Ekonomika APK*, vol. 31, no 4, pp. 10–22. DOI: <https://doi.org/10.32317/ekon.apk/4.2024.10>
15. Makedon, V., Politykin, M., Hromyak, S., Novosad, I., Doronina, I. (2025). The Role of Renewable Energy in Advancing SDG 7: Ensuring Clean and Affordable Energy. *Grassroots Journal of Natural Resources*, vol. 8, no 2, pp. 485–505. DOI: <https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.080223>
16. Makedon, V., Karpenko, L., Petko, S., Bondarenko, S., Ryzhova, V. (2024). Economic efficiency and environmental benefits of the development of renewable energy sources. *International Journal of Energy, Environment, and Economics*, vol. 32, no 2, pp. 239–257. Available at: <https://novapublishers.com/shop/economic-efficiency-and-environmental-benefits-of-the-development-of-renewable-energy-sources/>
17. Shebanin, V., Shebanina, V., Kormyshkin, A., Drobitko, A., Potryvaieva, N. (2024). Circular economy of the agricultural sector: Strategies and challenges in the context of globalisation. *Scientific Horizons*, vol. 27, no 9, pp. 148–161. DOI: <https://doi.org/10.48077/scihor9.2024.148>
18. UNIDO (2024). *Na shliakhu do tsyrkuliarnoi ekonomiky v Ukraini: ohliadovyi stratehichniy forsait tsyrkuliarnoi ekonomiky v Ukraini [Towards a circular economy in Ukraine: strategic foresight review]*. EU4Environment. Available at: https://www.eu4environment.org/app/uploads/2024/07/CE-Foresight_UKR-FF-online.pdf (in Ukrainian)
19. Usykova, O., Sharata, N., Kuzoma, V., Bilichenko, O., Surina, H. (2025). Institutional support for the implementation of the circular economy in agribusiness. *Scientific Horizons*, vol. 28, no 2, pp. 129–144. DOI: <https://doi.org/10.480>